

O‘ZBEKISTON MIQIYOSIDA SUV OMBORLARINI LOYQA BOSISHI VA TOZALASH YO‘LLARI

Saidxodjayeva Dilsoraxon

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti dotsenti

Normatov Abbosbek Nasibjon o‘g‘li

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti talabasi

Tel: 95-005-99-49

e-mail: abbosbektormatov11@gmail.com

Annotatsiya. O‘zbekiston Respublikasida suv resurslaridan samarali foydalanish masalasi qurg‘oqchil iqlim sharoiti, sug‘oriladigan yerlarning katta ulushi hamda gidrotexnik inshootlarning eskirishi bilan chambarchas bog‘liqdir. Respublika hududida faoliyat yuritayotgan ko‘plab suv omborlarida loyqa bosish (cho‘kindi yotqizqlarining to‘planishi) jarayoni jadal kechmoqda, bu esa ularning foydali sig‘imini kamaytirib, suv ta‘minoti barqarorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Mazkur ilmiy tadqiqot O‘zbekiston miqyosida suv omborlarining loyqa bosish darajasi, uning asosiy sabablarini hamda mavjud tozalash va boshqaruv usullarining samaradorligini kompleks tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqot jarayonida respublikaning yirik suv omborlari - Charvak, Andijon, Tuyamo‘yin va Kattako‘rg‘on suv omborlari bo‘yicha ochiq statistik ma‘lumotlar, ilmiy hisobotlar va kuzatuv natijalari tahlil qilindi. Cho‘kindi to‘planishining yillik dinamikasi, foydali hajmning kamayish sur‘atlari hamda loyqa manbalarining hududiy xususiyatlari aniqlanib, jadval va grafiklar yordamida vizual tarzda ifodalandi. Shuningdek, mexanik tozalash, gidravlik yuvish, cho‘kindini aylanma oqim orqali chiqarish hamda havza miqyosida profilaktik chora-tadbirlar kabi usullar texnik va iqtisodiy samaradorlik nuqtayi nazaridan taqqoslab baholandi. Olingan natijalar suv omborlarining ekspluatatsiya muddatini uzaytirish, gidrotexnik inshootlarning ishonchligini oshirish hamda suv resurslarini boshqarishda ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilish uchun amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar. Suv omborlari, loyqa bosish jarayoni, cho‘kindi yotqizqlari, foydali sig‘im, suv resurslarini boshqarish, gidrotexnik inshootlar, tozalash texnologiyalari, O‘zbekiston suv xo‘jaligi, cho‘kindi dinamikasi.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi hududi tabiiy-iqlim sharoitiga ko‘ra suv resurslari cheklangan mintaqalardan biri hisoblanadi. Mamlakat hududining katta qismi qurg‘oqchil va yarim qurg‘oqchil iqlim zonasida joylashgan bo‘lib, suv ta‘minoti asosan sun‘iy suv omborlari orqali tartibga solinadi. Hozirgi kunda respublikada sug‘orish, ichimlik suvi ta‘minoti, energetika hamda sanoat ehtiyojlarini qondirish maqsadida o‘nlab yirik va o‘rta hajmdagi suv omborlari ekspluatatsiya qilinmoqda. Ushbu inshootlar mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim strategik ahamiyatga ega. Shu bilan birga, suv omborlarining uzoq muddatli va barqaror ishlashiga to‘sqinlik qilayotgan asosiy muammolardan biri loyqa bosish jarayonidir. Daryo oqimi bilan kelayotgan cho‘kindi zarralarining suv ombori tubida to‘planishi natijasida foydali sig‘im yildan-yilga kamayib boradi. Bu holat suvni tartibga solish imkoniyatlarini cheklaydi, sug‘oriladigan maydonlarga yetkazib beriladigan suv hajmini

qisqartiradi hamda gidrotexnik inshootlarning texnik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, tog' oldi va tog' hududlaridan boshlanadigan daryolar havzasida joylashgan suv omborlarida cho'kindi to'planish sur'atlari yuqori bo'lib, bu muammo yanada keskin tus olmoqda.

O'zbekiston hududida joylashgan Charvak, Andijon, Tuyamo'yin, Kattako'rg'on kabi yirik suv omborlari ko'p yillik ekspluatatsiya davomida sezilarli miqdorda loyqa bilan to'lib borgan. Natijada ularning dastlabki loyihaviy foydali hajmi qisqarib, suv xo'jaligi tizimining umumiy samaradorligi pasaymoqda. Bundan tashqari, cho'kindi yotqiziqlarining ortishi suv sifati yomonlashuviga, gidrotexnik inshoot elementlarining tezroq eskirishiga hamda ekspluatatsiya xarajatlarining oshishiga olib kelmoqda. So'nggi yillarda suv omborlarida loyqa bosish muammosini kamaytirish bo'yicha turli texnik va tashkiliy choralar qo'llanilayotgan bo'lsa-da, ularning aksariyati lokal xarakterga ega bo'lib, kompleks va ilmiy asoslangan yondashuv yetarli darajada shakllanmagan. Amaldagi tozalash usullarining texnik samaradorligi, iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiqligi hamda ekologik ta'siri har doim ham chuqur tahlil qilinmaydi. Shu sababli, O'zbekiston sharoitiga mos, barqaror va kompleks yechimlarni ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa bo'lib qolmoqda. Mazkur tadqiqotning maqsadi O'zbekiston miqyosida suv omborlarida loyqa bosish jarayonlarini tahlil qilish, cho'kindi to'planishining asosiy omillarini aniqlash hamda mavjud va istiqbolli tozalash usullarining samaradorligini ilmiy asosda baholashdan iboratdir. Tadqiqot natijalari suv omborlarining foydali xizmat muddatini uzaytirish, suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish hamda suv xo'jaligi tizimining barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Materiallar Va Tadqiqot Usullari

Mazkur tadqiqot O'zbekiston hududidagi yirik suv omborlarida loyqa bosish jarayonining miqdoriy va dinamik xususiyatlarini aniqlashga qaratilgan bo'lib, tadqiqotda cho'kindi to'planishini baholash uchun gidrologik-hisoblash, statistik tahlil va matematik modellashtirish usullaridan foydalanildi. Tadqiqot ob'ekti sifatida Charvak, Andijon, Tuyamo'yin va Kattako'rg'on suv omborlari tanlandi. Ushbu omborlar turli daryo havzalarida joylashgani va ekspluatatsiya muddati yetarlicha uzun bo'lgani sababli, cho'kindi jarayonlarini tahlil qilish uchun reprezentativ hisoblanadi.

Suv omborida cho'kindi to'planishining yillik miqdori quyidagi bog'lanish asosida baholandi:

$$V_s = \sum_{i=1}^n Q_i \cdot C_i \cdot T$$

bu yerda V_s - yillik cho'kindi hajmi, m^3/yil ; Q_i - daryo oqimining o'rtacha suv sarfi, m^3/s ; C_i - oqimdagi loyqa konsentratsiyasi, kg/m^3 ; T - vaqt koeffitsienti (yil davomiyligi).

Suv omborining foydali sig'imi kamayishini aniqlash uchun ekspluatatsiya davri bo'yicha quyidagi ifoda qo'llanildi:

$$W_t = W_0 - \sum_{k=1}^t V_{s,k}$$

bu yerda W_t - t-yildagi foydali sig'im, m^3 ; W_0 - loyihaviy boshlang'ich sig'im, m^3 ; $V_{s,k}$ - k-yildagi cho'kindi hajmi.

Cho'kindi to'planishining intensivligi suv omborining ekspluatatsiya samaradorligiga ta'sirini baholash uchun nisbiy loyqa bosish koeffitsienti kiritildi:

$$K_s = \frac{V_s}{W_0} \times 100\%$$

Mazkur koeffitsient suv omborining qanchalik tez foydali sig‘imini yo‘qotayotganini foiz ko‘rinishida ifodalash imkonini beradi va turli suv omborlarini o‘zaro taqqoslashda qo‘llanildi. Loyqa bosish jarayonining vaqt bo‘yicha o‘zgarishi regressiya tahlili asosida modellashtirildi. Amaliyotda ko‘p hollarda cho‘kindi to‘planishi deyarli chiziqli xarakterga ega bo‘lgani sababli, quyidagi regressiya modeli qo‘llanildi:

$$V_s(t) = at + b$$

bu yerda a - cho‘kindi to‘planish tezligi (m^3/yil), b - boshlang‘ich shartlarni ifodalovchi koeffitsient.

Tozalash usullarining samaradorligini baholashda mexanik va gidravlik usullar uchun quyidagi samaradorlik ko‘rsatkichi kiritildi:

$$\eta = \frac{V_{tozalangan}}{V_{jami}} \times 100\%$$

bu yerda $V_{tozalangan}$ - chiqarib tashlangan cho‘kindi hajmi, V_{jami} - suv omboridagi umumiy cho‘kindi hajmi.

Olingan natijalar statistik qayta ishlanib, jadval va grafiklar yordamida ifodalandi. Ushbu metodologiya suv omborlarida loyqa bosish jarayonlarini miqdoriy baholash, ularning ekspluatatsion holatiga ta‘sirini aniqlash hamda turli tozalash texnologiyalarining samaradorligini ilmiy asosda taqqoslash imkonini berdi.

Tadqiqot natijalari

Tadqiqot natijasida O‘zbekiston hududidagi yirik suv omborlarida loyqa bosish jarayonining intensivligi, foydali sig‘im kamayish sur‘atlari hamda tozalash usullarining samaradorligi miqdoriy ko‘rsatkichlar asosida baholandi. Olingan natijalar suv omborlari ekspluatatsiyasida cho‘kindi yotqizilari muhim cheklovchi omil ekanligini ko‘rsatadi.

1-jadval. O‘zbekiston yirik suv omborlarida loyqa bosish ko‘rsatkichlari

Suv ombori	Foydalanishga topshirilgan yil	Loyihaviy foydali sig‘im, mln m^3	Amaldagi foydali sig‘im, mln m^3	Yo‘qotilgan sig‘im, %	Yillik o‘rtacha cho‘kindi, mln m^3/yil
Charvak	1970	2000	1620	19.0	5.8
Andijon	1983	1750	1395	20.3	6.1
Tuyamo‘yin	1984	7800	6620	15.1	11.4
Kattako‘rg‘on	1957	900	640	28.9	4.2

Jadvaldan ko‘rinadiki, eng yuqori nisbiy foydali sig‘im yo‘qotilishi Kattako‘rg‘on suv omborida kuzatiladi ($\approx 29\%$). Bu holat uning nisbatan sayozligi, ekspluatatsiya muddati uzunligi hamda yuqori eroziyaga ega havzada joylashgani bilan izohlanadi. Tuyamo‘yin suv omborida absolyut cho‘kindi hajmi yuqori bo‘lsa-da, umumiy sig‘im katta bo‘lgani sababli nisbiy yo‘qotish darajasi pastroq bo‘lib qolmoqda.

1-rasm. Suv omborlarida foydali sig‘inning yillar bo‘yicha kamayish tendensiyasi

Grafik tahlili suv omborlarida foydali sig‘inning vaqt bo‘yicha deyarli chiziqli kamayish xarakteriga ega ekanligini ko‘rsatadi. Bu natija metodologiya qismida keltirilgan regressiya modeli $V_s(t)=a_t+b$ ning amaliy jihatdan mos kelishini tasdiqlaydi. Ayniqsa, Andijon va Kattako‘rg‘on suv omborlarida kamayish qiyaligi (slope) yuqori bo‘lib, bu cho‘kinti to‘planish tezligining nisbatan katta ekanligidan dalolat beradi.

2-rasm. Suv hajmi va cho‘kinti hajmining (Sediment volume) o‘zaro bog‘liq dinamikasi.

3-rasm. Havza va joylashuv (geomorfologik/gidrologik) omillarni ko‘rsatadigan xarita-sxema.

4-rasm. Suv omborlari soni va ularning umumiy (kumulyativ) hajmi vaqt bo'yicha o'zgarishi.

2-jadval. Loyqa bosish intensivligi va ekspluatatsion xavf darajasi

Suv ombori	Loyqa bosish koeffitsienti (K_s), %/yil	Ekspluatatsion xavf darajasi
Charvak	0.29	O'rta
Andijon	0.35	Yuqori
Tuyamo'yin	0.15	Past-o'rta
Kattako'rg'on	0.47	Juda yuqori

Loyqa bosish koeffitsienti K_s ning 0.4 %/yildan yuqori bo'lishi suv omborining ekspluatatsion xavf zonasiga kirishini anglatadi. Ushbu mezon bo'yicha Kattako'rg'on suv ombori kritik holatga yaqinlashgan bo'lib, kechiktirilgan tozalash ishlari foydali sig'imning tez sur'atlarda kamayishiga olib kelishi mumkin.

2011 Chorvoq omborining unumdorlik egri chizig'ini taqqoslash

2011 Chorvoqning unumdorlik egri chizig'ini taqqoslash

5-rasm. Tozalash usullarining nisbiy samaradorligi

6-rasm. Shlyuz ochilgandan keyin vaqt bo'yicha loyqa (suspensiya) konsentratsiyasi o'zgarishi

Mexanik usul (dredging) yuqori samaradorlikka ega bo'lsa-da, energiya va moliyaviy xarajatlar katta. Gidravlik yuvish usullari o'rta samaradorlikka ega bo'lib, tog' oldi suv omborlari uchun maqbul variant hisoblanadi. Eng yuqori barqarorlik esa profilaktik havza boshqaruvi orqali ta'minlanadi, ammo bu usul qisqa muddatli emas, uzoq muddatli strategik yechim sifatida namoyon bo'ladi. Olingan natijalar O'zbekiston suv omborlarida loyqa bosish jarayoni tizimli va barqaror xarakterga ega ekanligini ko'rsatadi. Cho'kindi to'planishi suv omborlarining foydali sig'imini sezilarli darajada kamaytirib, suv resurslarini boshqarish samaradorligini cheklamoqda. Natijalar ilmiy asoslangan tozalash strategiyalarini ishlab chiqish va ularni havza miqyosida qo'llash zarurligini tasdiqlaydi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot natijalari O'zbekiston hududidagi yirik suv omborlarida loyqa bosish jarayoni tizimli va uzoq muddatli muammo ekanligini ilmiy jihatdan tasdiqladi. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, cho'kindi yotqiziqqlarining doimiy to'planishi suv omborlarining foydali sig'imini yil sayin kamaytirib, suv resurslaridan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada pasaytirmoqda. Ayniqsa, uzoq yillar davomida ekspluatatsiya qilinayotgan va sayoz tuzilishga ega bo'lgan suv omborlarida foydali sig'im yo'qotish darajasi kritik qiymatlarga yaqinlashayotgani aniqlandi. Grafik va jadval tahlillari asosida suv omborlarida foydali sig'imning vaqt bo'yicha kamayishi asosan chiziqli yoki kvazichiziqli trendga ega ekanligi aniqlanib, bu holat cho'kindi to'planishining barqaror davom etayotganligini ko'rsatadi. Suv hajmi va cho'kindi hajmi o'rtasidagi teskari bog'liqlik ombor sig'imining kamayish mexanizmini miqdoriy jihatdan asoslab berdi. Batimetrik kuzatuvlar bilan tasdiqlangan natijalar matematik modellar yordamida olingan hisob-kitoblar bilan mos kelishi tadqiqot metodologiyasining ishonchliligini ko'rsatdi.

Shlyuz ochilishi jarayonida loyqa konsentratsiyasining vaqt bo'yicha o'zgarishini tahlil qilish cho'kindi qayta ko'tarilishi (resuspension) jarayonining muhim rol o'ynashini aniqladi. O'lchangan va hisoblangan konsentratsiya qiymatlari orasidagi moslik gidravlik va matematik modellarni suv omborlarida loyqa boshqaruvi masalalarida qo'llash mumkinligini ko'rsatadi. Bu holat suv omborlarini ekspluatatsiya qilish rejimlarini optimallashtirishda muhim amaliy ahamiyatga ega. Tadqiqot

davomida ko'rib chiqilgan tozalash va boshqaruv usullarining taqqoslama tahlili shuni ko'rsatdiki, faqat mexanik tozalash choralariga tayanish uzoq muddatli samaradorlikni ta'minlamaydi. Eng yuqori barqaror natijalarga profilaktik havza boshqaruvi, gidravlik yuvish rejimlarini optimallashtirish hamda operatsion boshqaruv strategiyalarini moslashtirish orqali erishish mumkin. Ushbu yondashuv suv omborlarining xizmat muddatini uzaytirish va ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi.

Umuman olganda, olingan natijalar O'zbekiston sharoitida suv omborlarida loyqa bosish jarayonlarini ilmiy asosda baholash, prognozlash va boshqarish bo'yicha kompleks yondashuv zarurligini ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari suv xo'jaligi tizimida qaror qabul qilish jarayonlarida, loyihalash va rekonstruksiya ishlarida hamda suv resurslaridan barqaror foydalanish strategiyalarini ishlab chiqishda amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Morris, G. L., & Fan, J. (1998). *Reservoir sedimentation handbook: Design and management of dams, reservoirs, and watersheds for sustainable use*. New York, NY: McGraw-Hill.
2. Annandale, G. W. (2013). *Reservoir sedimentation*. In **Environmental hydraulics** (pp. 291–314). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781118649921.ch12>
3. Schleiss, A. J., De Cesare, G., Oehy, C., & Franca, M. J. (2016). Sediment management in reservoirs: An overview of existing practices. *International Journal of Sediment Research*, 31(3), 207–219. <https://doi.org/10.1016/j.ijsrc.2016.03.001>
4. Palmieri, A., Shah, F., Annandale, G., & Dinar, A. (2001). Reservoir conservation: The RESCON approach. *World Bank Technical Paper*, No. 467. Washington, DC: World Bank. <https://doi.org/10.1596/0-8213-4862-5>
5. Kondolf, G. M., Gao, Y., Annandale, G. W., Morris, G. L., Jiang, E., Zhang, J., ... Wei, Z. (2014). Sustainable sediment management in reservoirs and regulated rivers. *Water Resources Research*, 50(2), 985–1000. <https://doi.org/10.1002/2013WR013867>
6. White, R. (2010). *Flushing of sediments from reservoirs*. London: Thomas Telford Publishing. <https://doi.org/10.1680/fsfr.41071>
7. Batuca, D. G., & Jordaan, J. M. (2000). *Silting and desilting of reservoirs*. Rotterdam: A.A. Balkema.
8. Chaudhry, M. H. (2008). *Open-channel flow*. New York, NY: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-68648-6>
9. UNESCO. (2017). *Sediment management strategies for sustainable reservoir operation*. Paris: UNESCO Publishing.
10. ICOLD. (2019). *Sedimentation and sustainable use of reservoirs and river systems*. Bulletin No. 147. Paris: International Commission on Large Dams.
11. Walling, D. E. (2006). Human impact on land–ocean sediment transfer by the world's rivers. *Geomorphology*, 79(3–4), 192–216. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2006.06.019>
12. Syvitski, J. P. M., & Milliman, J. D. (2007). Geology, geography, and humans battle for dominance over the delivery of fluvial sediment to the coastal ocean. *The Journal of Geology*, 115(1), 1–19. <https://doi.org/10.1086/509246>
13. O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi. (2020). *O'zbekiston suv omborlarining texnik holati va ekspluatatsiya ko'rsatkichlari bo'yicha yillik hisobot*. Toshkent.
14. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. (2020). *Suv resurslarini boshqarishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida* (PQ–4611). Toshkent.

15. Karimov, A. K., & Smakhtin, V. (2014). River basin management in Central Asia: Evidence from the Ferghana Valley. *International Journal of Water Resources Development*, 30(3), 397–409. <https://doi.org/10.1080/07900627.2014.907339>
16. Д. А. Саидходжаева. (2022). Возможная Опасность Повреждений Плотины. *Miasto Przyszłości*, 28, 459-462. <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/download/678/624>
17. Д. А. Саидходжаева, И.Хамидов. “Основные причины и последствия прорыва плотин при гидродинамических авариях” *OrientalRenaissance: Innovativeeducational, naturalandsocialsciences. Volume1,Issue4,Pages: 697-707/ May 2021, ISSN 2181-1784 SJIF: 5.423WWW.oriens.uz*
18. D. A Saidkhojaeva, Sh Egamberdieva Water permeability of the soil in furrow irrigation of cotton plantcultivated in combinathion with mung bean. *International Journal for Innovative Engineering fnd Manajement Research/*